

УДК 336.025

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ДИАГНОСТИКЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

© 2024. *Е. А. Кондрашова*

В статье представлены теоретико-методические и прикладные подходы к использованию инструментальной диагностики налоговой безопасности государства в современных условиях. Произведен аспектный анализ понятия «налоговая безопасность государства»; разработана методика блочного типа, которая формирует группы индикаторов оценки уровня налоговой безопасности с учетом комплексного подхода, включая критериальный, качественный, риск-ориентированный и правовой.

Ключевые слова: налоговая безопасность государства, бюджет, индикаторы, диагностика, налоговые риски, контрольно-проверочная деятельность, налоговый мониторинг, налоговая культура.

Постановка проблемы. В настоящее время проблема обеспечения налоговой безопасности является особенно важной. Достижение налоговой безопасности государства является одной из ключевых задач в современном управлении экономикой. Это обусловлено рядом факторов, которые сформировались за последнее десятилетие во внешней и внутренней среде социально-экономического развития РФ. К таким факторам стоит отнести поддержание финансовой безопасности, становление социальной справедливости, создание и поддержание инвестиционного климата, технологические изменения, выполнения международных обязательств. Налоговая система, являясь инструментом для обеспечения налоговой безопасности государства, представляет собой уникальный источник доходов государства, формируя основу финансово-кредитного механизма управления экономикой.

Актуальность темы исследования. Эффективная диагностика налоговой безопасности позволяет выявить потенциальные угрозы, риски и уязвимости в налоговой системе, что, в свою очередь, способствует выработке адекватных мер по их минимизации. Таким образом, системный подход к диагностике налоговой безопасности является ключевым элементом для обеспечения устойчивости и эффективности налоговой системы, что в конечном итоге способствует стабильному развитию экономики государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам теории и практики налоговой безопасности российские учёные стали уделять внимание не так давно. Фундаментальные положения и научные теории затрагивали, в основном, исследования финансовой безопасности и ее ключевого элемента - бюджетной сферы. Отдельные вопросы налогового администрирования были представлены в работах И. Ю. Александровой, Н. Т. Кузнецова, А. В. Лобанова, М. Ю. Орлова, А. С. Титова и др.

Вместе с тем, современные учёные, такие как Е. Д. Костикова [2], Л. И. Ларионова [3], Е. А. Иванов, В. К. Сенчагов [8], И. Ю. Тимофеева [10], Д. Н. Тихонов [11], А. А. Цвилий-Букланова [12] выделяют категорию налоговой безопасности государства и отмечают многогранность данной проблемы.

Выделение нерешённых проблем. Однако стоит отметить, что налоговая безопасность является приоритетной задачей для любого государства в области

экономической стабильности, что требует непрерывного исследования данной проблемы, и разработки методических инструментов для диагностики состояния ее уровня.

Цель работы заключается в обосновании теоретико-методических и прикладных подходов к диагностике уровня налоговой безопасности государства как одного из ключевых инструментов его экономической безопасности.

Результаты исследования. Налоговая система в контексте обеспечения финансово-экономической безопасности государства рассматривается, как управленческий ресурс; как средство влияния на уровень социально-экономического развития общества; как элемент корреляции взаимоотношений государственных органов и налоговых агентов.

Уровень налоговой безопасности определяется устойчивостью налоговой системы и зависит от ее прозрачности и справедливости, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия граждан к государственным институтам. В условиях глобализации и интеграции мировых экономик, эффективная налоговая политика должна учитывать международные стандарты и практики, минимизируя риски уклонения от уплаты налогов и обеспечения справедливого распределения налогового бремени.

Также важно, чтобы налоговая система была адаптирована к изменениям в экономической среде, учитывала новые вызовы, такие как цифровизация, глобализация и изменения в потребительских предпочтениях. Эффективное налогообложение должно стимулировать инновации, поддерживать малый и средний бизнес, а также обеспечивать социальную справедливость [2].

В условиях глобальных экономических изменений налоговая безопасность государства требует постоянного мониторинга и анализа действующей налоговой политики, а также внедрения новых технологий для повышения эффективности налогового администрирования. Это позволяет выявлять налоговые риски с высокой точностью, анализируя огромные массивы данных о транзакциях, финансовых потоках и поведении налогоплательщиков [5].

Так, например, Е. Д. Костикова [2] определяет налоговую безопасность как состояние экономики, при котором на регулярной основе и в необходимом объёме выполняется покрытие государственных расходов.

Тимофеева И. Ю. [10] раскрывает данное понятие как положение налоговой системы, которое позволяет осуществлять защиту налоговых выгод всех субъектов экономических отношений от внутренних и внешних угроз.

В тоже время, Тихонов Д. Н. [11] развил исследуемую дефиницию и подчеркнул, что под налоговой безопасностью государства понимается такой статус экономики и системы власти, который обеспечивает необходимые условия реализации бюджетно-налоговой политики, протекцию государственных интересов, социальную ориентированность налоговой системы в том числе и при негативном воздействии факторов развития внутренней и внешней среды.

Наиболее полная трактовка понятия отражена в работе А. А. Цвилий-Буклановой [12], которая определяет налоговую безопасность государства как подсистему национальной безопасности, обеспечивающую надежную защиту и сбалансированное развитие налогового механизма, путём эффективного воздействия налоговых инструментов на финансовые ресурсы общества с целью защиты национальных интересов, социально-экономического развития и противодействия потенциальным угрозам.

Представленные дефиниции традиционно определяют налоговую безопасность

как часть экономической безопасности государства, как защиту национальных интересов в финансовом управлении государством, как обязательный элемент перераспределения ресурсов с целью поддержания социально-экономической стабильности.

На наш взгляд, определение налоговой безопасности должно выстраиваться с учётом мультиаспектности, а именно: особенностей организации и функционирования фискальной системы государства, целевых финансовых ориентиров, информационно-правовой компетентности субъектов налоговых правоотношений, а также необходимости развития финансовой культуры и грамотности общества, что в совокупности способно обеспечить высокий уровень налоговой безопасности государства в долгосрочной перспективе.

Система индикаторов налоговой безопасности представляет собой комплексный инструмент, призванный обеспечить эффективный мониторинг и анализ состояния налоговой системы страны. Важно отметить, что система показателей налоговой безопасности должна быть постоянно совершенствуема и адаптирована к изменяющимся условиям.

Для достижения данной цели необходимо разработать методические подходы, которые будут включать как количественные, так и качественные показатели. К количественным показателям можно отнести уровень налоговых поступлений, динамику налоговых доходов, соотношение налоговой нагрузки и валового внутреннего продукта, а также уровень налогового долга. К качественным показателям следует отнести оценку прозрачности налоговой системы, степень вовлеченности граждан в налоговые процессы, а также уровень доверия к налоговым органам.

Кроме того, важно учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на налоговую безопасность. К ним можно отнести экономическую стабильность, политическую ситуацию, уровень коррупции и правоприменительной практики. Анализ этих факторов позволит более точно оценить текущее состояние налоговой безопасности и выработать рекомендации по ее оптимизации [8]

Рассмотрим некоторые аспекты формирования системы индикаторов и критериев диагностики налоговой безопасности.

Контроль над налоговой системой, отражает *правовой аспект*, что позволяет обеспечить справедливое налогообложение участников общественного воспроизводства и закрепить эти условия в законодательстве. Кроме того, с помощью установленных норм, которые служат реальным инструментом реализации различных программ, можно снизить риск злоупотреблений при распределении бюджетных средств [12].

Социальный аспект налоговой безопасности подразумевает активное участие государства в поддержке уязвимых слоев населения через систему налоговых льгот и социальных программ. Это способствует уменьшению социального неравенства и повышению качества жизни граждан, что является важным показателем устойчивого развития общества [1].

На данный момент, в теории и практике не существует общепринятых методик и групповых индикаторов оценки налоговой безопасности государства. С одной стороны, применяются методологии, сосредотачивающиеся на количественных показателях, таких как уровень налоговых поступлений, темпы роста налоговых доходов и стабильность бюджета. С другой – фиксируются качественные аспекты, включая уровень доверия граждан к налоговой системе, прозрачность и эффективность администрирования налогов.

В связи с вышесказанным, возникает необходимость разработки и реализации современного методического подхода к диагностике уровня налоговой безопасности государства, который включает анализ таких новых элементов налоговой безопасности, как информационная среда и цифровые компетенции налоговых правоотношений, эффективность налогового администрирования и управление рисками налоговой безопасности (рис. 1).

Рис. 1. Комплексный методический подход к диагностике налоговой безопасности государства

Предложенный методический подход включает в себя три ключевых блока диагностики:

1 Блок отражает взаимосвязь бюджетной и налоговой безопасности как

фундаментальных элементов финансовой безопасности государства. В рамках данного блока проводится структурно-динамический анализ и оценка фактических показателей налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, проводится сравнение с плановыми показателями, выявляются положительные и отрицательные факторы на объём поступлений. Результатом такой диагностики является обоснованный набор индикаторов налоговой безопасности государства с нормативным коридором пороговых значений. Так, например, условно методический инструментарий диагностики для данного блока представлен в табл.1 [4,6].

Таблица 1
Индикаторы бюджетно-налоговой безопасности государства в соответствии с Блоком 1 методического подхода

Индикаторы	Пороговое значение	Направление оптимизации
<i>1. Анализ динамики налоговых поступлений</i>		
1.1. Укрупненная группа налоговых поступлений по видам налогов (НДС, акциз, НДФЛ, налог на прибыль, НДСП, имущественные налоги, прочие), трлн.руб.	прирост	макс
1.2. Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов, трлн. руб	прирост	оптимум
1.3. Налоговые поступления по уровням бюджетной системы (федеральный, консолидированные бюджеты субъектов РФ в т.ч. местные), страховые взносы по фондам, трлн. руб	прирост	оптимум
<i>2. Оценка эффективности исполнения государственного бюджета</i>		
2.1. Доходы государственного бюджета всего, трлн. руб: нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы	прирост прирост	макс макс
2.2. Расходы государственного бюджета, трлн. руб		
2.3. Доля налоговых доходов в общем объеме консолидированного бюджета РФ, %	80-90 %	оптимум
2.4. Уровень бюджетного покрытия расходов, %	≥ 100 %	макс
2.5. Коэффициент бюджетной результативности территорий (региона)	≥ 70 %	оптимум
2.6. Коэффициент собственной платежеспособности	≥ 85 %	макс
2.7. Отношение дефицита (профицита) консолидированного бюджета к ВВП, %	1-3	оптимум
<i>3. Диагностика индикаторов налоговой безопасности государства</i>		
3.1. Показатель поступления налоговых платежей	1	увеличение
3.2. Показатель качества выполнения налоговых обязательств, %	95–100	оптимум
3.3. Коэффициент сокрытия (занижения) налогов, %	0–1,7	оптимум
3.4. Отношение налоговых поступлений к ВВП, %	21,48	увеличение
3.5. Коэффициент налогового покрытия	≥ 50	макс
3.6. Уровень общей налоговой нагрузки (%)	≤ 30	оптимум
3.7. Уровень налогового долга плательщиков налогов (%)	$\leq 4-5$	минимум
3.8. Уровень теневизации экономики	≤ 25	минимум

2 Блок индикаторов предполагает оценку качества и эффективности управляющей системы налогового администрирования как инструмента обеспечения налоговой безопасности государства. Основными задачами диагностики по данному блоку является оценка компетентности кадрового потенциала органов ФНС, уровня взаимодействия налогоплательщиков и контролирующих органов в организационном и информационном поле, а также оценка эффективности применяемых контрольно-проверочных процедур налогового контроля и аудита. Предлагается следующая номенклатура индикаторов налоговой безопасности по 2 блоку методики диагностики

(табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы оценки контрольно-проверочной деятельности органами ФНС в соответствии с Блоком 2 методического подхода

Показатели	Пороговое значение	Направление оптимизации
<i>1. Оценка организационно-функциональной и кадровой составляющей</i>		
1.1. Уровень информационной активности ФНС	98%	мах
1.2. Уровень внедрения и развития кадровых проектов	≥ 1	прирост
1.3. Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных услуг ФНС	97 %	мах
1.4. Уровень эффективности электронного документооборота	80 %	оптимум
<i>2. Оценка эффективности контрольно-проверочной работы</i>		
2.1. Уровень эффективности администрирования налоговых поступлений	≥ 1	прирост
2.2. Уровень результативности выездных налоговых проверок, %	97%	мах
2.3. Уровень эффективности камеральной проверки, %	100 %	прирост
2.4. Уровень фискальной эффективности, %	≥ 200 %	мах
2.5. Уровень эффективности обеспечения процедуры банкротства, %	≥ 15	оптимум
2.6. Результативность проверок соблюдения валютного законодательства, %	98%	мах

Система индикаторов налоговой безопасности должна быть взаимосвязана с особенностями финансовой системы государства и строиться на следующих принципах их отбора [8, 9]:

1. Согласованность со стратегическими задачами, направленными на обеспечение экономической безопасности государства.
2. Информативность, измеримость, наличие нормативных значений.
3. Наличие причинно-следственной связи между показателями.
4. Открытость и гибкость в соответствии с налоговым законодательством.
5. Эффективность применения налоговых инструментов в рамках государственного и регионального управления.
6. Идентификация качественных изменений в состоянии системы налоговой безопасности.

В рамках 3 Блока методического подхода необходимо проводить диагностику и мониторинг существующих и потенциальных факторов риска и угроз по основным направлениям обеспечения налоговой безопасности государства, используя систему ранжирования уровня воздействия данных факторов и приоритетность их значимости.

Одним из подходов к идентификации рисков и угроз налоговой безопасности может послужить создание и анализ карты налоговых рисков. Карта диагностики рисков налоговой безопасности государства – это инструмент, который представляет собой систематизированный анализ налоговой политики и практики, а также оценку рисков, связанных с ее реализацией.

Данная карта включает в себя оценку налоговой системы, налогового законодательства и налоговой практики, а также анализ финансовых и экономических показателей государства. Она позволяет выявить слабые места в налоговой системе и определить потенциальные угрозы для налоговой безопасности, а также разработать приоритетные направления их нейтрализации.

Таблица 3

Карта диагностики рисков налоговой безопасности в соответствии с Блоком 3 методического подхода

Индикатор рисков налоговой безопасности	Уровень риска			
	Критический 9-10 баллов	Высокий 7-8 баллов	Средний 4-6 баллов	Низкий 1-3 балла
1. Высокий уровень налоговых преступлений и правонарушений				
2. Низкий уровень поступления налогов в бюджеты разных уровней				
3. Рост налогового бремени/налоговой нагрузки				
4. Непоследовательность налоговой политики государства, динамичность налогового законодательства				
5. Финансовый /экономический кризис в государстве				
6. Уровень теневой экономики				
7. Низкий уровень финансовой и налоговой культуры в обществе				
8. Снижение конкурентоспособности налоговой системы				
9. Противоправные действия налогового контроля и администрирования				
10. Уровень гармонизации налогового / таможенного режима с другими странами				
Всего баллов:				
Ранжирование рисков налоговой безопасности				
Группа риска	Сумма баллов	Уровень налоговой безопасности	Направления нейтрализации	
1	80-100 баллов	Критический	Разработка мер по выводу налоговой системы (федерального, регионального и местного уровней) из зоны налогового риска и устранению последствий реализации угроз.	
2	50-70 баллов	Допустимый	Осуществление экспертизы принимаемых нормативно-правовых актов и решений по налоговым вопросам с позиции налоговой безопасности	
3	30-40 баллов	Стабильный	Проведение риск-ориентированной диагностики налоговой политики с дальнейшей разработкой локальных мер по устранению выявленных угроз	
4	10-20 баллов	Оптимальный	Корректировки не требуются. Мониторинг	

Представленная методика диагностики уровня налоговой безопасности сочетает в себе комплексный подход, который учитывает не только фактические результаты и, полученные в ходе аналитической работы, но и критериальный, качественный, риск-ориентированный и правовой аспекты. Диагностика данных – важный элемент при разработке стратегии повышения налоговой безопасности, которая будет включать в себя как краткосрочные, так и долгосрочные меры. Это может быть, например, совершенствование налогового законодательства, внедрение современных информационных технологий в налоговое администрирование, а также повышение уровня налоговой грамотности населения.

Выводы. Таким образом, для достижения налоговой безопасности необходимо комплексное взаимодействие всех участников налоговой системы, включая разработку и внедрение эффективных налоговых стратегий, мониторинг и оценку налоговой политики, а также активное вовлечение общества в процесс формирования налоговых

норм и правил. Стоит отметить, что налоговая безопасность становится важным инструментом не только для обеспечения финансовой устойчивости государства, но и для поддержания социальной справедливости и стабильности, что в конечном итоге ведет к укреплению национального единства и сплоченности общества. В связи с этим, исключительно важное значение в современных условиях имеет разработка и внедрение методических и практических рекомендаций по диагностике уровня налоговой составляющей экономической безопасности государства, что позволит своевременно реагировать на вызовы и угрозы в финансово-экономическом пространстве, поддерживать платежеспособный баланс и финансовую устойчивость системы в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аналитический портал ФНС России [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: <https://analytic.nalog.gov.ru> (дата обращения 30.10.2024)
2. Костикова Е. Д. Понятие налоговой безопасности государства / Е.Д. Костикова // Научно-исследовательский центр Technical Innovations. – 2021. – № 8. – С. 162-165.
3. Ларионова Л.И. Налоговое администрирование как важнейший элемент обеспечения налоговой безопасности / Л.И. Ларионова // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 181-183.
4. Маслов К.В. Индикаторы налоговой безопасности государства в механизме государственного управления налоговыми отношениями / К.В. Маслов // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2019. – Т. 16. – № 4. – С. 66-76.
5. Негодина О.В. Угрозы налоговой безопасности РФ в системе экономической безопасности / О.В. Негодина // Санкт-Петербургский научный вестник. – 2021. – №2(11). – С. 13-17.
6. Оценка и прогнозирование финансовой безопасности в национальной экономике: монография / М.В. Петровская, Л.Н. Сорокина, С.Н. Мартынович; Рос. ун-т дружбы народов. – Москва: ИТК «Дашков и К», 2023. – 116 с.
7. Селюков М.В. Налоговая культура в России / М.В. Селюков // Экономические и гуманитарные науки. – 2022. – № 12 (371). – С. 53-60.
8. Структура механизма мониторинга экономической безопасности России: монография / В.К. Сенчагов, Е.А. Иванов. – Москва.: Институт экономики РАН, 2018. – 46 с.
9. Тарасова Е.В. Обеспечение бюджетно-налоговой безопасности на основе оптимизации бюджетно-налоговых отношений / Е.В. Тарасова // Менеджер. – 2019. – № 2 (88). – С. 107-115.
10. Тимофеева И.Ю. Налоговая безопасность государства, бизнеса и общества: концепция и методология: автореф. дисс. ... д-ра экон. наук / И.Ю. Тимофеева. – М., 2011. – 53 с.
11. Тихонов Д. Н. Основы налоговой безопасности / Д. Н. Тихонов. - Москва: Аналитика-Пресс, 2002. - 224 с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 5-7916-0128-X
12. Цвилий-Букланова А.А. Налоговый контроль в системе обеспечения налоговой безопасности государства: автореф. дисс. ... канд. юр. наук / А.А. Цвилий-Букланова. – Чел., 2011. – 32 с.
13. Шашилова С.А. Сущность обеспечения налоговой безопасности Российской Федерации / С.А. Шашилова // Инновационное развитие экономики. – 2020. – № 6 (60). – С. 383-388.

Поступила в редакцию 22.11.2024 г.

SUBSTANTIATION OF THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF THE TAX SECURITY OF THE STATE

E. A. Kondrashova

The article presents theoretical, methodological and applied approaches to the use of instrumental diagnostics of state tax security in modern conditions. An aspect analysis of the concept of "state tax security" was carried out; a block-type methodology was developed, which forms groups of indicators for assessing the level of tax security, taking into account an integrated approach, including criteria, qualitative, risk-oriented and

legal.

Keywords: tax security of the state, budget, indicators, diagnostics, tax risks, control and verification activities, tax monitoring, tax culture.

Кондрашова Елена Алексеевна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

e.kondrashova@donnu.ru

+7-949-387-15-65

ORCID 0009-0005-6502-629X

Kondrashova Elena

Candidate of Economic Sciences, PhD, Associate professor

Donetsk State University, Donetsk city